

ВАРИАНТНЫЕ ФОРМЫ ЕДИНСТВЕННОГО И МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Бектурдиева Азиза Тоджибоевна

Узбекский государственный университет мировых языков,
Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В данной статье: «Вариантные формы единственного и множественного числа родительного падежа существительных в современном русском языке» автор рассуждает об одном из сложных пунктов грамматики русского языка.

Ключевые слова: языковые границы, грамматические положения, форма множественного числа, лексическая структура и т. д.

Русский язык славится своей богатой морфологией и разнообразием форм. Одним из интересных аспектов является наличие вариантных форм в родительном падеже существительных как в единственном, так и во множественном числе. Эти варианты могут варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как стиль речи, региональные особенности и даже индивидуальные предпочтения говорящих. Родительный падеж существительных в русском языке отличается особым разнообразием форм, особенно в единственном и множественном числе. Вариантность этих форм часто обусловлена историческими изменениями, особенностями словоупотребления и стилистическими факторами. В данной статье рассмотрим основные варианты форм, а также контексты их употребления.

Современная морфология русского языка невозможна без полного изучения вариантных падежных форм имён существительных. Полное описание всех падежных форм должно быть включено в теоретический курс морфологии в академических и вузовских учебных заведениях. В исследовании, посвящённом изменениям грамматических форм слова в субстантивной словоизменительной парадигме, важно теоретическое осмысление вариантных форм родительного падежа единственного и множественного числа имён существительных.

В единственном числе родительный падеж существительных может иметь несколько вариантов окончаний в зависимости от грамматической категории слова:

1. Существительные мужского рода чаще всего имеют окончание -а (-я) или -у (-ю):
 - Стола, завода, города, леса (предметы и места).
 - Чая, сахара, мёда (вещества).
 - Края – краю, берега – берегу (оттенки значения).
2. Существительные женского рода принимают окончания -ы (-и):
 - Книги, лампы, ленты.

3. Существительные среднего рода обычно оканчиваются на -а (-я):

- Поля, озера, моря.

Некоторые существительные имеют варианты употребления в зависимости от стилистической или семантической окраски (например, «сахара» – вещество, «сахару» – конкретное количество).

Многие имена существительные мужского рода с непроемной основой на твёрдый согласный (кроме шипящих) имеют в родительном падеже множественного числа так называемое нулевое окончание. Сюда относятся:

1) названия предметов, употребляющихся обычно парами: ботинок, валенок, мокасин, сапог (но: сапогов-скороходов), чулок (но: носков); (без) погон, эполет;

2) названия некоторых национальностей, главным образом с основой на н и р: англичан, армян, балкар, башкир, болгар, бурят, грузин, лезгин, мордвин, осетин, румын, сарацин, туркмен, турок, хазар, цыган; последний из могокан; но: бедуинов, берберов, бушменов, негров, сванов, калмыков, киргизов, мегрелов, монголов, ойротов, таджиков, тунгусов, узбеков, хакасов, хорватов, якутов; колебания: сарматов — сармат и некоторые другие;

3) названия воинских групп, прежних родов войск и т. п.; (отряд) партизан, солдат; но: минеров, мичманов, саперов; при собирательном значении — рота гренадер, гардемарин, кадет; эскадрон гусар, драгун, улан; полк кирасир, рейтар; — (трех) гренадеров, гусаров, гардемарин, драгунов, кадетов, кирасиров, рейтаров, уланов;

4) некоторые названия единиц измерения, обычно употребляющиеся с именами числительными (так называемая счетная форма): (количество) ампер, ватт, вольт, ньютон, аршин, ангстрем, герц, гран, эрстед; равноправные варианты: микронов — микрон; омов — ом; рентгенов — рентген; граммов — грамм; килограммов — килограмм; каратов — карат; кулонов — кулон; эргов — эрг; полные формы: кабельтовых (от кабельтов).

Окончание — ов сохраняется в формах: абрикосов, апельсинов, бананов, мандаринов, помидоров, томатов, баклажанов. В устной речи обычно используются усеченные формы (без окончания — ов): килограмм помидор, полкило мандарин. Наблюдаемые колебания в формах георгин — георгинов, жираф — жирафов, рельс — рельсов вызваны наличием в единственном числе параллельных форм: георгин, жираф, рельс и (у ботаников) георгина, (устарелые) жирафа, рельса. Разные формы имеются у слов-омонимов. Так, рожок (пастуший, детский и т. п.) образует во множественном числе формы рожки́ — рожко́в; рожок (уменьшит, к рог) имеет формы ро́жки — ро́жек; от глазо́к (почка у растений; отверстие для надзора) — глазкí — глазко́в; от глазо́к (уменьшит, к глаз) — гла́зки — гла́зок. Многие существительные женского рода в родительном падеже множественного числа имеют варианты формы: барж (от ба́ржа) —

баржéй (от баржá); пéсен (от пéсня) — пéсней (от пeснь); сажéней (от сажéнь) — сáжен и сажeнéй (от сáжень). Современному литературному употреблению свойственны первые в каждой из приведенных пар формы. Нормативными являются формы родительного падежа вафель, домен, кочерёг, кровель, розог, свадеб, сплетен, долéй, кеглей, пеней, саклей, цапель, нянь, тетей (реже тетъ; ср. у Чехова: «В этом же новом мире, где солнце режет глаза, столько пап, мам и тетъ, что не знаешь, к кому и подбежать»). Наблюдаются колебания в формах: оглоблей — оглобель, усадеб — усадьб, пригоршней — пригоршен, простыней — простынь, свечей и в художественной речи свеч, а также во фразеологизме игра стоит свеч. При выборе возможных форм собственных имен: Валь — Валеи, Галь — Галеи, Оль — Олей и т. п.

Вариантные формы существительных среднего рода: дышел — дышл (от дышло), русел — русл (от русло), со́пел — сопл (от соплó), тягол — тягл (от тягло). В книжной речи обычно встречаются первые формы, в разговорной — вторые. Нормативными являются формы родительного падежа захолюстий, побережий, снадобий. Нормативные формы: устьеv (также подмастерьев, муж. р.), плеч, яблок, блюдец, зеркалец, полотенец, болотцев, кру́жевцев (от кру́жевца) и кружевéц (от кружевца́). Наблюдаются колебания в формах: верховьев — верховий, низовьев — низовий, разводьев — разводий, корытцев — корытец, одеяльцев — одеялец, коленцев — коленец, щупальцев — щупалец, коленей — колен, копытцев — копытец.

Вариантные формы существительных, употребляющихся только во множественном числе: граблей — грабель, ходулей — ходуль. Нормативные формы: выкрутасов, заморозков, клавикордов, клипсов, лохмотьев, отрепьев, пантов, подонков; мокасин, нападок, панталон, потемок, рейтуз, сумерек, шаровар: будней, дровней, яслей. Некоторые слова этой категории допускают параллельные формы родительного падежа множественного числа (без окончания и с окончанием — ов), например: выжимок — выжимков, высевок — высевков, выселок — выселков, вычесок — выческов, опивок — опивков; при наличии вариантов ботов — бот вторая форма является допустимой.

При изучении имени существительного особого внимания заслуживает грамматическая вариантность, ярко представленная в русском субстантивном словоизменении. При этом на фоне всей парадигмы необходимо выделить родительный падеж множественного числа (род. мн.), поскольку активный процесс конкуренции вариантов, частотность употребления и разветвленная система значений придают ему статус особой формы. Зависимость родительного падежа множественного числа от лексико-семантических, структурных и морфологических признаков имен существительных приводит к противопоставленности род. мн. остальным падежным формам множественного числа. Образование форм

род. мн. существительных часто вызывает затруднения, так как именно в этом падеже наряду со стандартными флексиями функционируют нестандартные или вариативные. «Русский человек, даже вполне грамотный, иногда становится в тупик, когда дело доходит до образования формы родительного падежа множественного числа некоторых существительных», - пишет Б.Н. Головин. В современном русском языке в родительном падеже множественного числа (род. мн.) существительных всех типов склонения выступают три синонимичные флексии: -ов (-ев, -ёв), -ей и нулевая флексия. Их распределение и функционирование регулируется морфонологическими, морфологическими, лексическими и словообразовательными факторами.

Общее правило заключается в том, что форму род. мн. с нулевым окончанием образуют существительные, имеющие в именительном падеже единственного числа (далее им. ед.) материально выраженную флексию (озер < озеро, пустынь < пустыня), форму род. мн. с флексиями -ов, -ей имеют существительные с нулевым окончанием в им. ед. {столов < стол). В соответствии с этой закономерностью существительные мужского рода имеют, как правило, окончание -ов, существительные среднего и женского рода - нулевое окончание. Однако эта морфологическая закономерность имеет ряд исключений, которые можно определить как нестандартное образование формы род. мн.: 1) существительные мужского рода, образующие род. мн. с нулевой флексией {сапог > сапог)\ 2) слова среднего рода, образующие указанную форму с окончанием -ов/-ев (платье > платьев)\ 3) существительные женского рода, образующие род. мн. Флексией -ей (свеча > свечей).

Следует отметить, есть некоторые факторы, влияющие на выбор формы:

1. Историческое развитие языка: некоторые формы сохранились из старославянского языка (например, «денег» вместо ожидаемого «денгов»).

2. Семантические различия: формы могут различаться в зависимости от значения слова (например, «ботинок» – как единица обуви, «ботинков» – как множество предметов).

3. Стилистическая окраска: разговорные и книжные варианты могут отличаться (например, «яблок» в повседневной речи, «яблоков» в старинных текстах).

Вариантные формы родительного падежа в русском языке являются сложным, но логически объяснимым явлением. Они зависят от множества факторов: истории языка, смысловых оттенков, стилистики речи. Соблюдение норм литературного языка помогает правильно выбирать нужные формы, что особенно важно в официальных и письменных текстах. Эти варианты обогащают речь и делают её более выразительной, однако требуют особого внимания к контексту использования и нормам языка. Понимание этих нюансов помогает не только лучше ориентироваться в

языке, но и углубляет знания о его структуре и динамике развития, расширять знание о его богатстве и многообразии. Более того, осознание вариативности форм может помочь в изучении и преподавании русского языка как иностранного, подчёркивая его уникальные особенности. Особенно при изучении русского языка как иностранный язык наблюдается затруднения. Изучающий русский язык как иностранный затрудняется в употреблении окончаний в родительном падеже множественного числа.

Список литературы

1. Еськова Н.А. Грамматический словарь русского языка. – 2005.
2. Зализняк А.А. Словарь трудностей русского языка. – 2008.
3. Розенталь Д.Э. Большой толковый словарь правильной русской речи. – 2003.
4. Скворцова Л.И. и др. В работе также использованы данные грамматик и учебных пособий по морфологии. – 2009.
5. Лапыгин М.А. Тематические группы имен существительных с вариантной формой родительного падежа. – 2000.